

Calidad educativa para el aprendizaje significativo en educación básica primaria

Judith Ceballos¹ y Dulce Guerra²

¹Ministerio del Poder Popular para la Educación. Centro de Investigación y Formación Araguaney. Maracaibo- Venezuela.
Correo electrónico: judithceballos638@gmail.com

²Programa de Especialización en Metodología de Investigación. Decanato de Postgrado e Investigación. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo- Venezuela.
Correo electrónico: dulcemariagr@hotmail.com

Recibido: 12-09-2019

Aceptado. 20-01-2020

Resumen

El objetivo del estudio fue analizar la calidad educativa en el aula para el aprendizaje significativo en los estudiantes de educación primaria. La metodología del estudio fue mediante paradigma positivista, investigación descriptiva, con diseño no experimental, transeccional. En torno a la población, se tomaron 12 directivos y 56 docentes, considerándose censal. Se utilizó un cuestionario de 54 ítems, con escala Likert. La validez se desarrolló con juicio de 5 expertos. Se demostró la confiabilidad aplicando prueba piloto, y mediante Alfa Cronbach se obtuvo 0.87 para directivos y 0.84 en los docentes. Al verificar los resultados de la calidad educativa para el aprendizaje significativo se concluyó que, los maestros no actualizan su práctica pedagógica para mejorar las estrategias aplicadas en el aula así como no promueve la investigación docente.

Palabras clave: Calidad educativa, aprendizaje significativo, educación primaria

Educational quality for significant learning in primary basic education

Abstract

The objective of the study was to analyze the quality of education in the classroom for meaningful learning in students of primary education. The study's methodology was through positivist paradigm, descriptive research with non-experimental design, transactional. Around the town, 12 principals and 56 teachers, whereas census was taken. A questionnaire of 54 items, with Likert scale was used. The validity was developed with 5 experts. Demonstrated reliability by applying test pilot, and using Cronbach alpha was 0.87 for manager y 0.84 and teachers. To verify the results of the quality of education for meaningful learning, it was concluded that teachers do not update their pedagogical practices to improve strategies in the classroom so as it does not promote the teaching research.

Keywords: Educational quality, meaningful learning, primary education.

Introducción

Uno de los aspectos que se asumen a nivel global dentro de las organizaciones, es la calidad, considerando que los procesos que se desarrollan en ellas deben ir dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, a quienes se les ofrece un producto o un servicio, y que por ende, también debe satisfacer los requerimientos de la misma institución. Según lo expresan Camisón, Cruz, y González (2003, p.147) existen diversas clasificaciones de los enfoques